

ЎҚИТУВЧИНИНГ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИДА НУТҚ МАДАНИЯТИ

Khalikov A'zam Abdusalomovich

Professor of the Tashkent State Pedagogical University named Nizami Doctor of Pedagogical Sciences

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115729>

***Аннотация.** Ушбу мақола ўқитувчининг касбий тайёргарлигида ва талабалар билан муносабатида нутқ маданиятининг аҳамиятли жиҳатларига, фойдали ва манфаатли тарафларига эътибор қаратади. Жумладан, мазкур муаммо юзасидан олимларнинг илмий тадқиқотларини ва қарашларини ўрганиш натижасидаги фикр-мулоҳазаларни ҳам тақдим этади.*

***Таянч сўзлар:** нутқ маданияти, ўқитувчининг касбий тайёргарлиги, талаба, талабанинг фаол позицияси, нутқ фаолияти.*

Ўқитувчи нутқининг ёш авлод томонидан табиат, жамият ривожланиш қонунларини тушунишда, одамлар билан ахлоқий муносабатлар тажрибасига эга бўлишда аҳамияти шубҳасиз ҳақиқатдир, бу педагогик касбнинг кўп асрлик мавжудлиги билан исботланган.

Ўқитувчининг фаолияти нутқни ривожлантириш муаммолари ва биринчи навбатда тил ва когнитив жараёнлар ўртасидаги объектив мавжуд алоқалар принципи асосида ривожланадиган нутқ маданияти билан боғлиқ.

Ҳар қандай касбий фаолиятда нутқ маданияти ва унинг аҳамиятини жиддий муаммо сифатида олимлар Л. С. Виготский, Л. А. Введенская, П. Я. Галперин, И. А. Зимний, В. В. Ильин, В. В. Краевский, А. Н. Ксенофонтова, В. И. Максимов, Л. И. Скворцов, Л. В. Соколова ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган.

Педагогик жараёндаги нутқ фаолияти, А. Н. Ксенофонованинг сўзларига кўра, талабанинг фаол позициясини рағбатлантириш ва намоён қилиш учун шароит яратишнинг муҳим вазифасини бажаради. Талабалар позициясининг субъективлиги таркибий жумлалар шаклида, нутқ ифодаларида мустақилликни намоён этиш қобилиятида ифодаланади. Ўқитувчи талабаларнинг нутқ фаолияти, уларнинг мустақиллиги ва ижодий имкониятларига таянади.

Нутқ фаолиятдан ташқари, инсон фаолиятининг бирон бир соҳасини, одамлар ўртасидаги алоқани, инсониятнинг маънавий маданиятини тасаввур қилиб бўлмайди. Ҳатто Л.С.Виготский нутқ фаолиятини фундаментал деб ажратиб кўрсатди ва унда шахснинг, онгнинг, инсоннинг барча билим жараёнларини ривожлантиришнинг энг бой имкониятларини кўрди.

Нутқ фаолияти бутун ўқув жараёнига ҳамроҳ бўлади ва нутқнинг қуйидаги хусусиятларини тавсифлайди:

- 1) адабий тил меъёрларига риоя қилишнинг тўғрилиги (урғу, грамматика);
- 2) нутқнинг аниқлиги-редмет ва контсептуал;
- 3) мантиқ ва фикрлаш қонунларига мувофиқ нутқда тил бирликларининг семантик боғланишида намоён бўладиган изчиллик;
- 4) ахлоқий меъёрлар томонидан рад этилган адабий тилга бегона элементларнинг ёъқлиги билан боғлиқ нутқнинг тозаллиги;
- 5) нутқнинг экспрессивлиги – ўқитувчилар ва талабаларнинг эътиборини ва қизиқишини сақлашга ёрдам берадиган таркибий хусусиятлар;

б) нутқнинг бойлиги (хилма-хиллиги) – бир хил белгилар, белгилар занжирлари, тил тузилишининг хилма-хиллиги (сўзлар, иборалар, лексик, фразеологик, семантик бойлик) такрорланишининг ёқлиги.;

7) барча тил воситаларини боғлайдиган ва эстетик функцияга эга бўлган нутқнинг эстетикаси.

Талабаларни ўқув, маиший, ижтимоий фаолиятни, шунингдек касбий фаолиятни бирлаштирган келажакдаги ҳаётга тайёрлаш асосан уларнинг ривожланиш даражаси, нутқ фаолиятининг барча турларини ўзлаштириш билан белгиланади.

Агар сиз нутқни ўқитиш, нутқни оғзаки ва ёзма шаклда тушуниш даражасини ўзлаштирамангиз, билимларни тўлиқ ўзлаштириш, турли фанлар томонидан талаб қилинадиган кўникмаларни ривожлантиришнинг иложи бўлмайди .

Ўқитувчилик касби оғзаки таълимда катта тажриба тўплаган. Мактаб партасида ҳар бирингиз севимли ўқитувчининг қиёфасини эсладингиз. В. И. Зозуля ва Б. П. Ялинский Полтава педагогика институти қошидаги А. С. Макаренконинг педагогик меросини ўрганиш лабораториясида сақланаётган хотираларида нафақат севимли ўқитувчининг сўзларини такрорлабгина қолмай, балки унинг овози, оҳанги, имо-ишораларининг интонацияларини ҳам тасвирлаб беришган. К. Паустовский ўзининг тарих ўқитувчиси Клячинни эслаб, унинг "сўзларни лой парчалари каби ташлаб, улар билан тирик хайкаллар ясагандек" гапириш қобилиятини таъкидлади.

Тўғри, сўнги ўн йилликларда нутқнинг бошқа стереотиплари, ўқитувчининг коммуникатив хатти – ҳаракатлари жамоатчилик онгида мустаҳкам ўрнашган: ҳар доим баланд овоз, тарбиявий оҳанг, баҳо ва мулоҳазаларнинг бефарқлиги, талабларни тақдим этишнинг авторитар услуби. Ҳатто "ўқитувчи оҳангида гапириш", "ўқитувчи овозининг темир ноталари" иборалари пайдо бўлди, қоида тариқасида, маърузачининг ушбу ходисага нисбатан кескин салбий муносабати ёки истехзо билан бирга келади.

"Нутқ маҳоратини ўргатиш психологияси" китобининг муаллифлари (М., 1999) Б.С.Бадмаев ва А.А.Малишев анъанавий таълим тизимида нутқ қобилияти, яъни одамнинг сўз ва жумлаларда ўз фикрини шакллантириш қобилияти махсус таълим натижаси эмас дея ҳисоблашади: "биз ҳаммамиз қандай гапиришни биламиз, асосийси бажаришда" ибораси ҳозирда кенг қўлланилмоқда. Сўзнинг ролини бундай таърифлашга қўшилиш қийин.

Нутқ маданиятини ўргатиш, биринчи навбатда, зарурат, вақт талабидир, гарчи баъзида одамлар аниқ кўринадиган нарсаларни исботлашлари керак бўлсада.

Ўқитувчининг оғзаки нутқи икки шаклда мавжуд — монолог (монологик нутқ) ва диалог (диалогик нутқ). Талабалар билан мулоқотда ушбу нутқнинг шакллари хилма-хилдир. Монологик нутқнинг энг кенг тарқалган шакллари-бу ҳикоя, маъруза, шарҳ, талқин (қоидалар, қонунлар, атамалар), батафсил баҳолаш ҳукмлари. Диалогик нутқ ўқитувчининг талабалар билан турли хил суҳбатларида тақдим этилади.

Бундан ташқари, педагогик амалиётда кўпинча ўқитувчи ва талабалар ўртасида саломлашиш, баҳолар, баёноتلар алмашишни, ҳар қандай муаммо, ҳаракат, хулқ-атвор меъёрларини биргаликда муҳокама қилишни талаб қиладиган вазиятлар яратилади.

Яқинда ўқитувчи ва талабалар ўртасида саломлашиш ҳолати тўғрисида ғалати тушунча пайдо бўлди. Бир куни, биринчи марта дарс учун тингловчиларга кирганимда, мен коллеж ўқувчиларини ўз жойларида жимгина ўтирганини кўрдим. Нега ўқитувчини кутиб олмайсиз деган саволга жавобан мен коллежда демократия борлигини ва ўқитувчи

тингловчиларга кирганда туриш қабул қилинмаганлигини эшитдим. 28 йиллик педагогик фаолиятим давомида мен биринчи марта бундай ҳодисага дуч келдим. Бу нима - демократия ёки коллеж маъмурияти томонидан хулқ-атвор ахлоқи тўғрисида нотўғри тушунчани? Ўқитувчига талаблар қўяётганда, талабаларнинг оддий хушмуомалалиги ҳақида унутмаслик керак. Буни доимо ўргатиш керак. Ахир, ҳар қандай профессионал муассасанинг ўқув жараёнида таълим ва тарбия ажралмас ҳисобланади.

Оғзаки нутқ шакллари камдан-кам ҳолларда автоном, "соф" шаклда мавжуд. Улар бир-бирига кириб, изчил ривоят, сатрлар, баҳолар, шарҳлар, саволлар, жавобларнинг мураккаб полифониясини яратадилар. Ўқитувчи ва талабанинг коммуникатив хатти - ҳаракатлари натижасида ҳосил бўлган муҳит бир зумда, сўзма-сўз такрорланмайди (техник ёзув воситаларидан фойдаланиш бундан мустасно). Буни келажак учун ҳисобга олиш жуда муҳимдир, чунки бундай лаҳзалик унга сўзларни, ибораларни танлаш ва улар талаффуз қилинадиган интонация, имо-ишоралар, биргаликда бажариладиган ҳаракатлар учун катта масъулият юклайди. Буларнинг барчаси узоқ вақт давомида тингловчилар хотирасида қайфият, учрашувдан олинган таассурот, ўқитувчи билан мулоқот шаклида қолади.

Ўқитувчининг нутқи маълум талабларга жавоб бериши керак: нормативликка эга бўлиш (нутқнинг замонавий адабий тил нормаларига мувофиқлиги — акцентологик, орфоэпик, грамматик ва бошқалар); сўз ишлатилишининг аниқлиги; экспрессивлик (тасвир, ҳиссиёт, ёрқинлик). Умуман олганда, нутқнинг тўғрилиги, аниқлиги, долзарблиги, лексик бойлиги, экспрессивлиги, поклиги каби коммуникатив фазилатлари ўқитувчининг нутқ маданиятини белгилайди.

Ҳиссиётларнинг самимийлиги ва жозибаси мулоқотнинг ахлоқий-психологик муҳити учун жуда муҳимдир.

Ахлоқ асосларини билиш, хатти-ҳаракатларда ахлоқий маънони кўриш қобилияти, ўқувчиларга таъсир қилиш усуллари, фаолиятнинг турли шаклли соҳаларида болалар билан мулоқотда педагогик принципларга риоя қилиш — бу педагогик ахлоқ учун зарур шарт-шароитлардир.

Ўқитувчининг мулоқотда тактикани танлаши рол позицияларидан фойдаланиш қобилияти билан боғлиқ. Уларнинг тавсифини психотерапевт А. Б. Добровичнинг китобларида топиш мумкин.

Н. В. Кузминанинг таъкидлашича, касбий ва педагогик фаолиятда узоқ вақт ёки умр бўйи қолиш учун мустақил ишнинг бошида жуда юқори даражада ривожланган коммуникатив, ташкилий кўникмалар ва фаолиятга масъулиятли муносабатда бўлиш керак.

Сиз ҳар доим ўзингизнинг нутқингизни кузатиб боришингиз ва бу сизнинг шахсиятингиз акси эканлигини унутмаслигингиз керак. Қандай тинглашни билинг ва тез-тез табассум қилинг. Чунки табассум талаба ёшлар билан учрашиш сиз учун ёқимли эканлигини кўрсатиши мумкин.

REFERENCES

1. Бадмаев Б.Ц., Малышев А. А. Психология обучения речевому мастерству. - М., 1999.
2. Бочкарева Т. С. Развитие речевой культуры студентов // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2001. — № 2.
3. Бадмаев Б.Ц., Малышев А. А. Психология обучения речевому мастерству. - М., 1999.

4. Занина Л. В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. — Ростов н/Д, 2003.
5. Кукушин В. С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие. — Ростов н/Д, 2002.
6. Лобанов А. А. Основы профессионально-педагогического общения: учеб. пособие. — М., 2012.
7. Мишаткина Т. В. Педагогическая этика: учеб. пособие. — Ростов н/Д; Минск, 2004.